

Problematika sampah dan upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Waste problems and community efforts to maintain environmental cleanliness

Dadul Dadul^{1*}, Darul De Irpan², Khusnul Hidayat Surya³, Dani Nugraha⁴, Muhamad Aminuwloh Pajri⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: dadul609@gmail.com*

Abstrak

Timbulan sampah telah menjadi problematika bersama secara klasik di lingkungan masyarakat yang harus ditangani bersama. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini turut berpartisipasi dalam penanganan sampah di lingkungan masyarakat melalui kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat yang berada di Desa Sasagaran. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, tahap implelementasi kegiatan dan evaluasi. *Feedback* dari hasil pelaksanaan kegiatan dengan model kerja bakti sosial membersihkan buangan sampah ini cukup mendapatkan perhatian mitra KKM dan masyarakat sekitar, bahkan mendapatkan apresiatif dan cukup memperoleh hasil memuaskan. Adanya budaya pemilihan sampah yang memiliki nilai ekonomi, memisahkan sampah organik dan sampah un-organik sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekitar, semua itu dapat dimulai dari individu keluarga di kalangan masyarakat sehingga meringankan beban pengangkutan sampah oleh pihak terkait ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai penggunaan bahan konsumsi rumah tangga maupun keperluan keluarga lainnya berbasis *zero waste*, bahkan dengan menerapkan pemenuhan kebutuhan yang meninggalkan bekas yang minim atau menyisakan buangan sampah yang *zero residu*.

Kata kunci: problematika sampah; upaya masyarakat; lingkungan bersih; kerja bakti

Abstract

Waste generation has become a classic common problem in society that must be addressed together. The purpose of Community Service (PKM) through Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) is to participate in waste management in the community through social service activities in the Sasagaran Village community. The PKM implementation method is carried out through socialization and education, the implementation stage of activities and evaluation. Feedback from the results of the implementation of activities with the social service model of cleaning up waste has received enough attention from KKM partners and the surrounding community, even receiving appreciation and getting quite satisfactory results. The existence of a culture of sorting waste that has economic value, separating organic waste and unorganic waste before the waste is disposed of in the final disposal site in the surrounding environment, all of which can be started from each family in the community so that it can ease the burden of transporting waste by related parties to the final disposal site (Tempat Pembuangan Akhir-TPA). This can be done by implementing various uses of household consumption materials or other family needs based on zero waste, even by meeting needs that leave minimal traces or zero residue waste.

Keywords: waste problems; community efforts; clean environment; community service

Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan terjadi di kehidupan manusia susah untuk di atasi. Ikrar tersebut jadi kenangan di masyarakat. Banyak sekali fenomena gangguan kerana timbunan sampah, misalnya tidak hanya di jalan bahkan penthouse, di perkotaan bahkan di pedesaan kini sampah telah menjadi problematika bersama secara klasik di lingkungan masyarakat yang harus ditangani dan mendapat perhatian serta penanganan yang tepat dari semua pihak, termasuk masyarakat. Timbunan sampah menjadi permasalahan umum di berbagai wilayah di negeri ini, dan sudah menjadi tanggung jawab bersama. Permasalahan timbunan sampah ini terjadi tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kurang pengetahuan dari sosialisasi oleh pemerintah mengenai sangat penting menjaga kebersihann lingkungan pada upaya pengeloann masalah di lingkunga hidup dan juga pemberdayaan masyarakat.

Umumnya masyarakat menganggap sampah adalah barang-barang yang berasal dari berbagai jenis barang yang sudah dipakai oleh masyarakat yang tidak dibutuhkan kembali. Sampah adalah berupa benda padat atau semi padat, organik atau an-organik. Menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”, sisa dari kegiatannya manusia dalam kesehariannya di lingkungan alam berbentuk padat. Sampahnya merupakan bahan dari penghasilan kesehariannya manusia sudah tidak digunakan atau diperlukan lagi dan harus dibuang. Limbah adalah sesuatu untuk dibuang maupun dikeluarkan dari asalnya dikarenakan kegiatan manusianya bahkan proses alam dan tak mempunyai nilai ekonomi.

Analisis situasi dan permasalahan

Permasalahan sampah sering kali terjadi di daerah padat penduduk, dimana pusatnya kegiatan industri, perpindahan desa ke kota, dan aktivitas keseharian masyarakat kota. Warga Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang. Namun masyarakat sekitar belum memahami kebersihan lingkungan. Permasalahan sampah telah dikaji secara serius oleh perangkat desa. Pemerintah desa telah merencanakan dengan sangat matang permasalahan sampah ini, mulai dari mengadakan tempat pembuangan sampah umum sebagai tempat pembuangan sampah sementara dan kemudian armada kendaraan yang akan mengangkut sampah yang dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah tersebut untuk sementara ke tempat pembuangan sampah desa.. Besito dan agennya akan mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga. Kurangnya kekompakan dalam pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat, dan lingkungan disana menjadi kotor dan kurang terurus.

Permasalahan yang muncul di Desa Sasagaran terutama dipicu oleh banyaknya volume sampah, selain itu juga diperparah dengan terbatasnya tempat pembuangan akhir diikuti dengan meningkatnya angka penduduk setiap harinya dan urbanisasi. Oleh karena itu juga didukung pada teknik pengelolaan sampah yang masih konvensional. Banyaknya sampah yang tidak diurus dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat tentang bagaimana cara pengolahannya, hal tersebut menimbulkan lingkungan yang rusak, bahkan menurunkan nilai kebersihan masyarakatt menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi disinilah masyarakat kurang kesadaran dan di biarkan saja jadi area sekitar tempat tidak sedap dipandang, kotor dan sering menimbulkan penyakit. Nah disinilah penyakit sumbernya, dan jika dipelajari bersama oleh

warga Desa sasagaran bisa menggunakan cara yang bisa dikatakan sangat tradisional seperti membakar, mengubur, atau bahkan membuangnya ke sungai, yang tentunya dapat mengurangi jumlah sampah.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini turut berpartisipasi dalam penanganan sampah di lingkungan masyarakat melalui kegiatan bakti sosial. Secara eksplisit tema KKM ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dengan mitra KKM adalah salah satu site arae KKM yaitu lingkungan masyarakat yang berada di Desa Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.

Metode

Pendekatan observasi, sosialisasi, diadaptasi sebagai melaksanakan kegiatan KKM ini, kemudian dilanjutkan pada tahap implelementasi kegiatan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yagn telah dilakukan merujuk pada tema dan tujuan KKM (misalnya, Susetyo *et al.*, 2023; Nurmilah *et al.*, 2023), operasional KKM yang diadaptasi sebagaimana yang telah metode palksanaan kegiatan KKM yang dilakukan oleh Husni *et al.*, (2023); Saputra *et al.*, (2023); Yulyanti *et al.*, (2023); dan Hadi *et al.*, (2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan skema kerja bakti sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan buangan sampah di salah satu lingkungan masyarakat yang berada di Desa Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan

Di dalam proses merealisasikan program ini sesuai tema KKM yang diajukan, dari divisi social mencoba melakukan survey di wilayah desa sasagaran, dan hasil survey divisi social menemukan bahwa di wilayah desa sasagaran banyak sekali masalah tentang kebersihan lingkungan terutama pada masalah sampah. Ada banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga sungai yang ada di desa sasagaran dipenuhi oleh tumpukan sampah. Dalam upaya membantu menyelesaikan masalah tersebut kami divisi social melakukan beberapa upaya yang relevan. Implementasi kegiatan ini tidak terlepas dari pemahaman apa itu sampah, jenis-jenis sampah, sumber sampah, tentang pengelolaan sampah dan 3R. Adapun upaya yang dilakukan divisi sosial adalah melakukan kerja bakti di daerah-daerah yang kotor atau kumuh.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melakukan kerja bakti di Kp. Cikawung Desa Sasagaran, yaitu membersihkan area jalan raya dan rumah ibadah, kemudian dilanjut lagi ke area jalan raya dan pemakaman umum dan rumah ibadah di Kp. Bojong Ringkung Desa Sasagaran. Melalui adanya pelaksanaan kegiatan ini tidak membantu dalam menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan di Desa Sasagaran, tapi setidaknya dengan program yang kami adakan bisa membangkitkan gairah masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.

Gambar 1. Pemilihan-penyortiran sampah bernilai ekonomis (*organic & un-organic*)

Kegiatan bakti sosial ini juga dilakukan dengan mengadaptasi penanganan sampah model TPS3R yang edukatif tentang pemilihan sampah organik dan unorganik. Dimana dalam mengurangi sampah adalah dengan memilih sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti botol bekas air minum, kardus, potongan besi dan lain-lain. Sampah-sampah tersebut adalah contoh sampah yang memiliki nilai ekonomis, bahkan ada beberapa masyarakat di desa sasagaran yang bermata pencaharian sebagai pengumpul barang bekas.

Hasil dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan KKM dengan program bakti sosial ini cukup mendapatkan perhatian mitra KKM dan masyarakat sekira, bahkan mendapatkan apresiatif dan cukup memperoleh hasil memuaskan. Jika kita bisa memanfaatkan sampah dapat memberikan timbal-balik yang baik bagi kelangsungan hidup manusia, lingkungannya menjadi lebih bersih, jumlah sampah berkurang, kreativitas manusia meningkat dan kondisi perekonomian membaik dengan menerapkan budaya pemilihan sampah yang memiliki nilai ekonomi, memisahkan sampah organik dan sampah unorganik sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekitar, semua itu dapat dimulai dari individu keluarga di kalangan masyarakat sehingga meringankan beban pengangkutan sampah oleh pihak terkait ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi demikian dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai penggunaan bahan konsumsi rumah tangga maupun keperluan keluarga lainnya berbasis *zero waste*, bahkan dengan menerapkan pemenuhan kebutuhan yang meninggalkan bekas yang minim atau menyisakan buangan sampah yang *zero residu*.

Pembahasan

Sampah merupakan permasalahan masyarakat yang sangat sulit diatasi dan sering menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi di Desa sasagaran. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang tak ada habisnya selama manusia masih hidup, sampah terus-menerus dihasilkan. Timbulnya sampah selalu berbarengan dengan

pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya angka penduduk maka sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat.

Sampah seringkali dipandang sebagai benda yang mengganggu, kotor, berbau, sulit terurai di bawah tanah, mengiritasi mata, dan berbahaya bagi kesehatan. Kebersihan lingkungan merupakan konsep masyarakat yang sehat dan lingkungan yang asri. Oleh karena itu, harus dijaga dengan baik dan tepat, dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan keindahannya tempat tinggal serta makhluk hidup lain. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengadakan bakti sosial.

Ada banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga sungai yang ada di lingkungan ini dipenuhi oleh tumpukan sampah. Sebagai upaya partisipatif dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut, kami divisi sosial melakukan beberapa upaya yang relevan, yakni pelaksanaan kegiatan dengan model kerja bakti sosial oleh tim KKM. Implementasi kegiatan dengan model kerja bakti sosial ini cukup mendapatkan perhatian mitra KKM dan masyarakat sekitar, bahkan mendapatkan apresiasi dan cukup memperoleh hasil memuaskan.

Jika masyarakat dan kita semua bisa memanfaatkan sampah dapat memberikan timbal-balik yang baik bagi kelangsungan hidup manusia, lingkungannya menjadi lebih bersih, jumlah sampah berkurang, kreativitas manusia meningkat dan kondisi perekonomian membaik dengan menerapkan budaya pemilihan sampah yang memiliki nilai ekonomi, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekitar, semua itu dapat dimulai dari individu keluarga di kalangan masyarakat sehingga meringankan beban pengangkutan sampah oleh pihak terkait ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi demikian dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai penggunaan bahan konsumsi rumah tangga maupun keperluan keluarga lainnya berbasis *zero waste*, bahkan dengan menerapkan pemenuhan kebutuhan yang meninggalkan bekas yang minim atau menyisakan buangan sampah yang *zero residu*.

Simpulan

Timbulan sampah telah menjadi problematika bersama secara klasik di lingkungan masyarakat yang harus ditangani bersama. Implementasi kegiatan dengan model kerja bakti sosial membersihkan buangan sampah ini cukup mendapatkan perhatian mitra KKM dan masyarakat sekitar, bahkan mendapatkan apresiasi dan cukup memperoleh hasil memuaskan. Adanya budaya pemilihan sampah yang memiliki nilai ekonomi, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekitar, semua itu dapat dimulai dari individu keluarga di kalangan masyarakat sehingga meringankan beban pengangkutan sampah oleh pihak terkait ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai penggunaan bahan konsumsi rumah tangga maupun keperluan keluarga lainnya berbasis *zero waste*, bahkan

dengan menerapkan pemenuhan kebutuhan yang meninggalkan bekas yang minim atau menyisakan buangan sampah yang *zero residu*.

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga terlaksananya program ini. Kepala Desa setempat dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKM ini. Masyarakat yang menjadi mitra utama dalam kegiatan KKM ini, terima kasih atas dukungannya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Tim KKM atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.

Referensi

- Hadi, S. A., Suhendardi, S., Marselia, S., Juliana, S., & Paullani, V. I. (2024). Waste Management Program (WMP) in Situ Batu Karut Langensari Village Sukabumi. *JURNAL HASPI*, 3(2), 313-322. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/109>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Saputra, R. P., Damayanti, N., Safitri, R. M., Adhi, S. B. W., Pramita, D., & Yuliana, W. (2023). Social Service Activities in an Effort to Improve Community Food Security. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 75-80.
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115-122. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>